

Italia: le occasioni perdute della scienza aperta

22 Dicembre 2024 Maria Chiara Pievato Leave a comment

DOI 10.5281/zenodo.14505277

L'articolo che Paola Galimberti offre alla **revisione paritaria aperta** parla di occasioni perdute, vale a dire di alluvioni di parole a cui raramente sono seguiti fatti.

A parole ci sono stati molti **impegni dichiaratori**, alcuni dei quali precoci come l'adesione del 2004 alla dichiarazione di Berlino sotto il patrocinio della Crui, altri tardi e parziali, come l'anomala legge del 2013 sull'accesso aperto e un piano nazionale per la scienza aperta privo di finanziamenti e infrastrutture di sostegno.

Quando poi si sono avuti **strumenti** come gli archivi IRIS, sono mancate **politiche istituzionali** e di **formazione** sistematiche e coerenti. In più la **valutazione di stato della ricerca** dal 2012 impone un sistema basato sui **publish or perish** e sulla collocazione editoriale – sistema che la firma di COARA da parte dell'ANVUR non ha, nella sostanza, cambiato.

È possibile render pubblica la scienza in modo non commerciale con il Diamond Open Access. Iniziative di questo tipo fioriscono anche in Italia, ma dal basso, grazie al **volontariato di docenti, istituzioni e university press**: in alto pochissimi, a differenza che all'estero, si sognano di sostenerle e valorizzarle. L'unico accesso aperto promosso dall'alto è quello costosissimo dei cosiddetti accordi trasformativi, la cui natura conservativa è ormai ampiamente dimostrata.

Paola Galimberti conclude, **ancorché provvisoriamente**, che

La pratica della scienza aperta richiede tempo e competenze specifiche, scelte consapevoli e supporto adeguato. Se i ricercatori non riescono a vedere il vantaggio di questa gestione onerosa (ad esempio in termini di riconoscimento), se le istituzioni non mettono loro a disposizione competenze e strumenti, è difficile che ci si applichino e vi aderiscano.

Nel nostro Paese le molte premesse per uno sviluppo normalizzato della scienza aperta ci sono state e ci sono ancora. Si tratta solo di implementarle in maniera consapevole, e il National chapter di COARA potrebbe forse essere un primo passo.

Dopo vent'anni, però, dovremmo chiederci se la questione della scienza aperta italiana sia riducibile a un problema amministrativo che istituzioni e funzionari più consapevoli e illuminati saprebbero risolvere, e considerare l'ipotesi che il suo seme non abbia attecchito semplicemente perché fin dall'inizio è stato piantato solo un simulacro di pietra da esibire in eventi cerimoniali e dichiaratori. Come mai l'unico accesso aperto normalizzato è quello, **programmaticamente conservatore, di contratti "trasformativi" solo in senso ironico?** Come mai istituzioni che per la scienza aperta non sono andate molto oltre le dichiarazioni hanno invece collaborato con zelo a una **riforma del sistema** che ha condotto a una compressione selettiva e cumulativa degli atenei italiani, a una crescente e insopportabile precarizzazione e gerarchizzazione dei ruoli accademici e a una valutazione di stato centralizzata e ferocemente bibliometrica – a dispetto dell'articolo 33 della costituzione?

La presenza di iniziative che nascono dal basso, da pochi studiosi e istituzioni, mostra che, perfino sotto una valutazione di stato pervasiva e autoritaria, chi è strutturato nell'università italiana e vuole fare scienza aperta la fa, pur su scala artigianale e rinunciando a ciò che normalmente passa per potere e prestigio. Galileo Galilei seppè cogliere l'occasione che la stampa gli offriva per pubblicare il suo *Sidereus Nuncius* senza bisogno, e anzi contro, il Sant'Uffizio. E già alla fine dell'ultimo decennio del secolo scorso il World Wide Web, il software libero e le licenze Creative Commons offrivano l'occasione di aprire la scienza a chi avesse voluto fare uso pubblico della ragione: e ci fu chi fu capace di coglierla, senza bisogno di corsi di formazione *ad hoc*.

La via amministrativa alla scienza aperta con le sue dichiarazioni, pianificazioni, incentivazioni e monitoraggi sembra una scartocciata inevitabile in un'università burocratizzata come quella, prima che neoliberale, moderna. E lo è: ma porta da tutt'altra parte. Gli amministratori suddividono arbitrariamente la ricerca in elementi discreti: "prodotti", dati, pubblicazioni, sedi editoriali, impatti calcolabili in termini di citazioni su riviste o anche su media sociali. E a questi elementi associano castighi e premi, necessariamente rivolti a "masse uniformi e obbligate". La scienza (aperta), invece, è difficile da tradurre in **adempimenti**, perché, avendo a che fare con **problemi ancora non del tutto risolti**, non solo è metodo e processo, bensì metodo e processo **esposti essi stessi alla discussione**. La comunità scientifica, quando l'interesse è quello della scienza, può permettersi di essere **anarchica**. Al matematico russo Grigori Perelman, per far riconoscere un **avanzamento di grande importanza**, bastò l'ArXiv e una comunità scientifica attenta.

Wilhelm von Humboldt, in un **frammento incompiuto** e per molti decenni abbandonato in un archivio, si era chiesto come fosse possibile inserire l'anarchia dei problemi ancora non del tutto risolti negli istituti di studi superiori, e aveva disegnato un progetto **minimalista**, isolato e fragile in un mondo che, dopo la Restaurazione, sarebbe divenuto molto diverso da quello immaginato dai riformatori prussiani. Le strutture italiane attuali, altrimenti impiegate, riposano su un sistema **iperburocratizzato** di premi e castighi, che difficilmente può ospitare gli spazi negativi della discussione della scienza (aperta) – anche se la relativa retorica rimane utile per una patina di legittimazione in **continuità col passato**. Perché mai convertirsi davvero alla scienza (aperta)? Perché mai tentare un simile salto nel vuoto? Perché allevare ricercatori amministrativamente e spiritualmente liberi dalle catene bibliometriche e dalla valutazione di stato, e dunque in grado di rifiutarsi di privatizzare il loro lavoro in brevetti, o di asservire perfino la ricerca di base a scopi commerciali¹ o militari?

Come l'Occasione di Machiavelli, anche i ricercatori italiani tengono il **piè sopra una rota**: ma la loro non è la ruota del *kairos* bensì quella in cui certi piccoli animali domestici vengono fatti esercitare da chi li ha messi in gabbia: non porta da nessuna parte ma conforta, trasferendo ad altri il compito di stabilire il senso di tutto il loro girare.

1. Asservimento dato per scontato, per esempio, dal rapporto Draghi (pp. 24-25).

Tags: Italia scienza aperta
Articoli Valutazione della ricerca

Accessi: 39

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Comment

Name*

Email*

Website

Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Invia commento

Search ...

Articoli recenti

Italia: le occasioni perdute della scienza aperta
 Omini di burro. Scuole e università al Paese dei Balocchi dell'IA generativa
 Cambi di classe "Sulla non-produzione e la "fabbrica dei trans-classes" di Brunella Casalini
 Enrica Salvadori, Il fegato del vescovo. Studi di confine sui confini della Lunigiana medievale
 Leggere Mary Wollstonecraft oggi. Note a partire da Carlotta Cossutta, "Avere potere se se stesse: politica e femminilità in Mary Wollstonecraft"
 Sistemi fuori controllo o prodotti fuorilegge? La cosiddetta «intelligenza artificiale» e il risveglio del diritto
 Brunella Casalini, La cura della vita, dei giovani e delle generazioni
 Politiche della scienza: Francesca Di Donato, Giovanni Molteni Tagliabue
 La prima vittima
 "Automaticamente illegali". Una proposta per i sistemi di intelligenza artificiale

Ultimi commenti

Daniela Tafani su Omini di burro. Scuole e università al Paese dei Balocchi dell'IA generativa
 Paolo Panaroni su Omini di burro. Scuole e università al Paese dei Balocchi dell'IA generativa
 Maria Chiara Pievato su Omini di burro. Scuole e università al Paese dei Balocchi dell'IA generativa
 Daniela Tafani

Categorie

Seleziona una categoria

Archivi

Seleziona il mese

A cura di:
 Carmelo Calabrò
 Brunella Casalini
 Emanuela Ceva
 Dino Costantini
 Nico De Federicis
 Corrado Del Bo
 Francesca Di Donato
 Angelo Marocco
 Maria Chiara Pievato
 Daniela Tafani

Periodico elettronico
 codice ISSN 1591-4305
 On-line dal 2000

Sito 2000-2004 Sito 2005-2011

Comment_bfp 2012
 open peer review, put to the test

Bollettino telematico di filosofia politica:
<https://bitfp.sp.unipi.it/>Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Italy License
 (Bollettino telematico di filosofia politica)

Altrimenti, altrove

Minima academia
Società Italiana di Filosofia Politica
PLEIADAI
Aisa

Il Bollettino telematico di filosofia politica aderisce al CORIFI ed è fra i firmatari del Documento sulla qualità e la valutazione del luglio 2018.

Tag

abilitazioni nazionali academic freedom
Anvur archivio Marini bibliometria Brems
 closed access copyright democrazia digital humanities doaj Elsevier etica dell'intelligenza artificiale femminismo Fichte Francia giustizia Humboldt
 ipertesto Italia Kant Kathleen Fitzpatrick
 megajournals moralismo open access
 open peer review open science
 pacifismo peer review Platone Rawls
 retorica revisione paritaria aperta riviste riviste scientifiche scienza scienza aperta storia dei copyright Università uso pubblico della ragione
 valutazione della ricerca
 valutazione di stato web wikipedia. Wikisource

I più letti

ResearchGate e Academia.edu non sono archivi ad accesso aperto (44.283)
 Le riviste di scienze politiche (5.210)
 Francesca Di Donato, Comunicare la cultura: il dibattito sulla repubblica delle lettere nell'Illuminismo tedesco (4.053)
 Molto, in fretta, male: una carta per l'inefficienza (3.615)
 Omini di burro. Scuole e università al Paese dei Balocchi dell'IA generativa (3.299)
 Humboldt e l'idea di università: invito alla revisione paritaria aperta (3.097)
 Maria Popova, In a new world of informational abundance, content curation is a new kind of authorship (2.554)
 Che cos'è la filosofia (2.266)
 Sistemi fuori controllo o prodotti fuorilegge? La cosiddetta «intelligenza artificiale» e il risveglio del diritto (2.188)
 L'università e le sue crisi: una riflessione storica (2.087)
 Università: quello che siamo, quello che vogliamo (1.832)
 L'accademia dei morti viventi, parte prima: la revisione paritaria (1.809)
 Giuliano Marini traduttore dei "Lineamenti di filosofia del diritto" di Hegel (1.765)
 Anonimo scientifico (1.722)
 Jaron Lanier, You are not a Gadget (1.677)